

XOTIN-QIZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH – O'ZBEKISTONDA
AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING USTUVOR
YO'NALISHI

Sultonova Gulmira Mahmudovna

“Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq
ta'limi” kafedrası o'qituvchisi, NavDPI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441060>

Аннотация

В статье представлена информация о роли образованных женщин в развитии общества, гендерном равенстве и проводимых в нашем обществе реформах в этой сфере, правовой базе. Сегодня развитие общества строится на принципах равноправия во всех сферах, достижении равноправия мужчин и женщин в мире, создании достаточных условий для того, чтобы женщины могли найти свое место в обществе, дать образование следующему поколению. Подчеркивается, что сегодня актуален тренд.

Ключевые слова: гендерное равенство, женщины, экономически активные, общество, гармонично развитое поколение, общественная жизнь, закон, реформа.

Annotation

This article provides information on the role of educated women in the development of society, gender equality and the ongoing reforms in this area in our society, the legal framework. Today, the development of society is based on the principles of equality in all spheres, the achievement of equality between men and women in the world, the creation of sufficient conditions for women to find their place in society, to educate the next generation. It is emphasized that the trend is a topical issue today.

Key words: gender equality, women, economically active, society, harmoniously developed generation, social life, law, reform.

Hozir biz yashayotgan davr yangilanayotgan O'zbekistonning islohotlari inson manfaatlarining ustunligiga qaratilgan. Mamlakatimizda olib borilayotgan bu turdagi keng ko'lamli islohotlarda gender tengligi bilan bog'liq holatlar o'rin olmoqda. Gender tengligining huquqiy rivojiga e'tibor beradigan bo'lsak, eng avvalo, gender tenglikning huquqiy asoslari xalqaro va milliy qonunchilikning tarixiy-nazariy va huquqiy jihatlarini tahlil etish joiz. Ma'lumki, 1948-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”da erkak va ayollarning tengligi alohida

e'tirof etilgan bo'lib, Deklaratsiyaning 1-moddasida "Hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida bo'lishlari kerak"¹, - deb ta'rif berilgan. BMTTD BMT tizimidagi hamkorlari va butun xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda gender tengligi konsepsiyasini inson faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri sifatida qabul qildi. Gender tengligini ta'minlash bugungi kunda Barqaror taraqqiyot 2030 dasturining 17 maqsadidan biri hisoblanadi. Yurtimizda 2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat sifatida ma'qullangan. Ayniqsa, Prezidentimizning "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni mazkur yo'nalishdagi ishlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu boradagi islohotlarga hamohang tarzda Senatda Xotin-qizlar gender tenglik masalalari qo'mitasining tashkil etilganligi esa mazkur yo'nalishda parlament rolining kuchayib borayotganidan dalolatdir.

Xalqaro hamjamiyatda keng foydalaniladigan "gender tenglik" tushunchasi-erkaklar hamda ayollar davlat va jamiyat hayotining barcha sohalari, jumladan, boshqaruv, qaror qabul qilish va xavfsizlik sektorida tenglik asosida ishtirok eta olishini nazarda tutadi. Qayd etish lozimki, yurtimizda xotin - qizlar va gender tenglik masalalariga alohida ahamiyat berilayotgani bir qator muhim omillar bilan bog'liq. Xususan, mamlakatimizda aholining qariyb yarmini xotin-qizlar tashkil etadi. Aniqroq aytganda, iqtisodiy faol aholi tarkibida ayollar ulushi 48 foizdan oshadi. Jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish kabi sohalarda mehnat qilayotgan xodimlarning har 10 nafaridan 7 nafari ayollardir.

Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Biroq tan olish kerak, ayrim mamlakatlarda ayollarning o'ri oshxonada, degan qarashlar hali ham butkul yo'qolmagan. Mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklar tengligi mustahkam huquqiy asosga ega. Konstitusiyamizda ularning teng huquqli ekanligi kafolatlangan. Mehnat

¹ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1-modda.

qonunchiligida ham gender tengligi belgilangan. Quvonarli tomoni shundaki, shu kunga qadar gender tafovut ko'rsatkichlari keltirilgan 150 ga yaqin mamlakatlar ro'yxatiga O'zbekiston biror marta ham kiritilmagan. Qadim yunon faylasuflari Suqrot, Arastu, Aflotun kabi olimlari ham eng yaxshi davlat sifatida jamiyatda tenglik va adolat hukm surgan polisni nazarda tutishgan, eng yaxshi qonunlar sifatida ham barcha tengligini kafolatlagan qonunlarni ilgari surishgan. Erkaklar va ayollar tengligi g'oyasini yunon olimi Antifont o'z asarlarida qo'llagan holda: "Tabiat barchani ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi"-, deb ta'kidlagan. Sharq qomusiy olimlaridan Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida qayd etgan bo'lsa, 1791 yilda Olimpiya De Guj tomonidan tayyorlangan fuqarolik va ayol huquqi deklaratsiyasida ilk bor ayollarning erkin fikrlash va o'z fikrini bildirish huquqiga ega ekanligi e'tirof etilgan.

Mustaqil O'zbekistonda ayollarning mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy rivojida faol ishtirokini ta'minlash borasida zarur kompleks dastur va loyihalarni ishlab chiqish, ayollarning sog'ligini ta'minlash, savodxonligini oshirish, bandligiga erishish, ijtimoiy turmush darajasini yaxshilashga ko'maklashuvchi ijtimoiy islohotlarni amalga oshirish hukumat oldidagi eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilab olingan. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar Strategiyasi"da ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalasi qo'yilgan. Mamlakatda gender tengligiga erishish borasida kompleksli dasturlar amalga oshirilayotganligiga qaramasdan, e'tibor qaratish lozim bo'lgan qator jabhalar ko'zga tashlanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda oliy ta'limning qamrab olinganlik ko'rsatkichi bo'yicha ayollarning erkaklarga nisbatan ko'rsatkichlari ancha pastda. Erkaklar uchun bu ko'rsatkich 12% ni tashkil etsa, ayollar uchun 8% ni tashkil etadi. Fan, texnologiyalar, muhandislik va matematika yo'nalishlari bo'yicha bitiruvchilarning esa bor yo'g'i 21,4% ni ayollar tashkil etadi. Shuningdek, 25 yoshdan katta aholi o'rtasida bakalavrlari va o'rta-maxsus ta'lim bilim yurtlari bitiruvchilari soni ayollar hissasiga 8-9% ga ortda qolmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida mehnat resurslarining 48% ini ayollar tashkil etadi. Ular uchun qulay mehnat sharoitlarining yaratilishi ularning nafaqat turmush tarzi farovonligi yo'lida xizmat qiladi, balki mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim indikator vazifasini bajaradi.

Mamlakatda aholi qatlamlarining iqtisodiy barqaror turmush darajasini ta'minlashda, ishsizlikni kamaytirish, bandlikni ta'minlash, savodxonlik darajasini oshirish kabi muhim masalalarda ayollarga alohida preferensiyalarning berilishi iqtisodiy taraqqiyot omillaridan biri sifatida hukumat oldiga qo'yilgan ustuvor yo'nalishlardir. Xususan, mamlakat Prezidenti tomonidan joriy 2021-yilda maktab bitiruvchilarini oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini 25 foizga va kelgusida 50-60 foizga yetkazish, oliy o'quv yurtlariga talabalar qabul qilish ehtiyojmand oilalar qizlari uchun davlat grantlarini 2 barobarga ko'paytirish, a'lo baholarga o'qiyotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar uchun maxsus stipendiyalar ajratish taklifining ilgari surilganligi mazkur yo'ldagi yangi qadamlar bo'lishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2017.
2. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari Milliy Markazi va BMT. T.: 2008-yil.
3. Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent, «O'zbekiston» nashriyoti, 2017-yil.
4. Mirziyoyev Sh.M. "Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari" Toshkent, 4-jild, «O'zbekiston» nashriyoti, 2020-yil
5. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – T.:A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
6. Behrman, J. R., A.D. Foster, M. R. Rosenweig, and P. Vashishtha (1999). Women's schooling, home teaching, and economic growth. Journal of political Economy 107 (4), 682–714./ Quisumbing, A. R. and J. A. Maluccio (2003). Resources at marriage and intrahousehold allocation: Evidence from Bangladesh, Ethiopia, Indonesia, and South Africa. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65 (3), 283–327./Thomas, D. (1990). Intra-household resource allocation: An inferential approach. Journal of human resources, 635–664./Behrman, Jere R.; Foster, Andrew D.; Rosenzweig, Mark R.; and Vashishtha, Prem, "Women's Schooling, Home Teaching, and Economic Growth" (1999). http://repository.upenn.edu/pennur_papers/4.
7. <https://databank.worldbank.org/source/gender-statistics#>
8. <https://www.pv.uz/oz/news/2020-jil-ilm-marifat-va-raamli-itisodietni-rivozhlantirish-jili-deb-elon-ilindi>
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=90Mr-RgAAAAJ&citation_for_view=90Mr-RgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

